

LAS CIENCIAS SOCIALES: UNA VENTANA DE REPRESENTACIONES MULTIDISCIPLINARIAS

“ *La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso»*

Louis Pasteur

Las ciencias sociales están marcadas por la multidisciplinariedad, en tanto abarca diversas disciplinas intelectuales que intentan dar respuestas a numerosas problemáticas del hombre en sociedad, partiendo de categorías que le brinda el método científico, sin perder de vista que la realidad circundante es dinámica y cambiante, en tanto los seres humanos viven en una metamorfosis del ser y del hacer que los vuelve materia, centro y espacio de estudio y reflexión.

En este contexto, la revista **Social Innova Sciences** emerge de la intención de reforzar la investigación y el conocimiento científico y académico en Latinoamérica, en la cual tengan cabida los trabajos de especialistas notables y consagrados, así como también, los estudios de noveles investigadores, siempre bajo el rigor científico y académico, a los fines de instituir un yacimiento de saberes que se transforme en brecha perenne de indagación. La disposición de fundar una revista de ciencias sociales con severidad científica, universalidad temática y reflexiva son criterios que confluyen y determinan el devenir de **Social Innova Sciences**.

Con respecto a los contenidos de la revista, no se confinarán a corrientes del pensamiento ni a períodos específicos; el propósito es abrir y brindar espacios de interés y encuentro intelectual a investigadores de Latinoamérica y el mundo en el marco de la simbiosis del conocimiento. En tal sentido, los artículos que conforman el primer número de **Social Innova Sciences** constituyen propuestas de actualidad, que promueven la comprensión de fenómenos y entes de la sociedad en aras de elevar la omnisciencia y la reflexión epistemológica, filosófica, educativa y ciudadana. Estas categorías envuelven los artículos de esta primera edición, los cuales versan sobre temáticas variadas, a saber: la enseñanza en las ciencias sociales, ecopedagogía, relaciones internacionales y bienestar ciudadano, hermenéutica en la era del *Homo-Digital*, entre otros.

En este sentido, desde el comité editorial de la revista **Social Innova Sciences**, esperamos que la misma, aporte al desarrollo del intelecto y a la discusión plural y permanente como praxis del quehacer académico y científico en consonancia con

la realidad que permea todo proceso reflexivo del hombre como ser social.

Finalmente, como Editor Académico de **Social Innova Sciences** deseo expresar un agradecimiento absoluto a los articulistas, cuyas contribuciones hicieron posible la consolidación de este proyecto editorial. A los revisores, quienes ofrecieron su tiempo y conocimientos de manera desinteresada, desempeñando una labor superior con la ética y el profesionalismo que les caracteriza. De igual modo, un reconocimiento especial a todas las personas que desde la concepción de la idea de crear la revista, manifestaron su respaldo y alentaron de forma consecuente este proyecto que hoy alcanza un primer nivel de concreción.

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico